

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПО СЕЧЕНИЮ СВЯЗЕННОГО ГРУНТОВОГО КАНАЛА

Ф.Ф.Бобомуродов, Ж.Ш.Туйчиев, М.А.Бозоров

Аннотация: Аннотация: В данной статье рассмотрены кинематические характеристики течения воды в связанных грунтовых каналах. На основе полученных экспериментальных данных исследовано распределение скоростей по сечению канала и получены связи.

Ключевые слова: сцепление грунта, сопротивление сдвигу, нормальное напряжение, угол внутреннего трения, сила сцепления, предел прочности, скорость потока.

Распределение скоростей по сечению русла русла зависит от многих факторов, например, от формы русла, волнистости дна, глубины течения, уклона водной поверхности, деформации русла и т. д. Эти факторы влияют на скорость поле по-разному, что усложняет его представление. Однако знание скоростных расчетов необходимо для решения задач, связанных с исследованием кинематических характеристик гидравлики открытых водоемов. Эта ситуация приводит к нахождению аналитического решения простой задачи о распределении скоростей по глубине недеформирующегося гладкого течения, т.е.

$$\bar{u} = f\left(z, \frac{h}{\Delta}\right), \quad (1)$$

здесь $\bar{u}$ – средняя местная скорость; z – вертикальная ордината; h - глубина потока; Δ - высота выступа.

Не существует решения даже для этого простого случая. Как известно, оно состоит из системы незамкнутых уравнений, представляющих поле скоростей турбулентного потока. Поиск конкретного решения этого уравнения часто включает в себя множество физических соображений и ограничений, а также большое количество данных полевых экспериментов.

Обратим внимание на распределение значений скорости, полученных в ходе экспериментов по сечению активной зоны, не вдаваясь в математический анализ распределения скорости.

Универсальный логарифмический закон распределения скоростей дает Л. Прандтль-Карманлар:

$$u = 2,5u_* \ln \frac{z}{h_0}, \quad (2)$$

вот - u_* динамическая скорость.

Мы знаем, что это уравнение для шероховатых поверхностей принимает

следующий вид:

$$u = 5,75u_* \lg \frac{30z}{k} \quad (3)$$

или

$$\frac{u}{u_*} = 5,75 \lg \frac{30z}{k}, \quad (4)$$

здесь k – коэффициент пропорциональности, который по исследованиям можно принять равным 0,4.

Согласно этому уравнению выразим скорость распространения турбулентного потока на шероховатой поверхности. В этом случае коэффициент k принимаем равным среднему диаметру частицы.

Проанализируем данные, полученные по кинематике течения в лабораторных и натуральных экспериментах.

Скорости потока измерялись в пяти точках по вертикали определяемого потока и строились их кривые скорости.

Таблица экспериментальных данных и график скоростей ($m = 1,5$)

№	бм	м	чк	Q м ³ /с	V м/с	Дв см	хм	З см	V м/с	V _{ор} м/с
Эксперимент 1										
2	0,15	1,5	0,054	0,018	1,4	55	1	19	0,57	0,569
							0,8	22	0,573	
							0,6	27,8	0,574	
							0,4	30,1	0,569	
							0,2	32,4	0,56	

м	к	Q м ³ /с	м/с	а см	м	см	м/с	V _{ор} м/с
Эксперимент 1								
,15	,5	,054	,018	,4	2,5	0	,567	,568
						,8	,571	

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

							,6	7,8	,574	0
							,4	0,1	,57	
							,2	2,4	,558	

Рисунок 3.16. Распределение скорости потока в канале с коэффициентом бокового уклона $m = 1,5$

Таблица экспериментальных данных и график скоростей ($m = 2,0$)

№	бм	м	чк	Q м ³ /с	V м/с	Да см	хм	З см	V м/с	V _{ор} м/с
<i>Эксперимент 1</i>										
2	0,15	2,0	0,047	0,009	0,9	87	1	26,8	0,412	0,408
							0,8	27,1	0,414	
							0,6	28,8	0,416	
							0,4	30,6	0,408	
							0,2	32,4	0,39	

№	бм	м	чк	Q м ³ /с	V м/с	Да см	хм	З см	V м/с	V _{ор} м/с
<i>Эксперимент 1</i>										
5	0,15	2,0	0,042	0,012	0,7	70	1	29,1	0,42	0,418
							0,8	29,04	0,422	
							0,6	31,01	0,424	

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

							0,4	32,4	0,418	
							0,2	33,0	0,406	

Рисунок 3.17. Распределение скорости потока в канале с коэффициентом бокового уклона $m = 2,0$

Таблица экспериментальных данных и график скоростей ($m = 2,5$)

№	бм	м	чк	Q м ³ /с	V м/с	Да см	хм	З см	V м/с	V _{о'p} м /с
<i>Эксперимент 2</i>										
1	0,15	2,5	0,039	0,021	0,9	45	1	26,4	0,412	0,41
							0,8	27,5	0,416	
							0,6	28,5	0,418	
							0,4	29,5	0,408	
							0,2	30,5	0,396	

№	бм	м	хк	Q м ³ /с	V м/с	Да см	хм	З см	V м/с	Воэp м/с
<i>Эксперимент 1</i>										
1	0,15	2,5	0,042	0,012	0,7	44	1	29,9	0,352	0,352
							0,8	29,3	0,356	
							0,6	30,1	0,359	
							0,4	31,8	0,351	
							0,2	32,1	0,342	

Рисунок 3.18. Распределение скорости потока в канале с коэффициентом бокового уклона $m = 2,5$

Таблицы данных и скоростные кривые остальных экспериментов представлены в таблицах и рисунках I.14-16 приложения.

Усредненные локальные скорости в точках изменяются в широких пределах. Под действием силы трения потока во всех наблюдаемых коэффициентах бокового уклона в канале их скорости незначительно увеличиваются от свободной поверхности потока до глубины $0,6h$, а после этой глубины уменьшаются по направлению ко дну. Также скорость снижается от центра канала в сторону берега. Из исследований известно, что вблизи твердой поверхности средняя скорость турбулентного потока изменяется как логарифм длины от этой поверхности. Это видно из приведенных графиков скорости. В результате экспериментов наблюдаются изменения скоростного распределения скорости потока в разных слоях бокового откоса канала (рис. 3).

Рисунок 3.19. Сравнение распределения скоростей потока в каналах с разными коэффициентами бокового уклона

Поэтому анализ экспериментальных данных был использован для характеристики изменения скоростей потоков в различных связных грунтах. Соответственно, показатели несмыва песчаных почв значительно выше, чем у песчаных.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Мирцхулава Ц.Е. Размыв русел и методика оценка их устойчивости. М.: Колос, 1967. - 179 с.
2. Эшев С.С., Рахматов М.И., Нурова О.С. Исследование неразмывающих скоростей потока в трапециадальных каналах, пролегающих в несвязных грунтах. // «Агро илм» научное приложение журнала «Сельское хозяйство Узбекистана», Ташкент, №3, 2011. - с.58-59.
3. Эшев С.С., Султонов Н.Н. Допускаемая скорость в каналах пролегающих в связных засоленных грунтах. // «Агро илм» научное приложение журнала «Сельское хозяйство Узбекистана», № 1(21), Ташкент, 2012. - с.57-58.
4. Эшев С.С., Хазратов А.Н. К вопросу моделирование нарушенной структуры связных грунтов в лабораторных условиях. // Инновационное развитие. г.Пермь, РФ. №5(5), 2016. с.25-29.
6. Eshev S.S., Bobomurodov F.F., Isakov A.N. Mamatov N.Z. Evaluating the effect of cohesive strength on self-leaching in bonded soils. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 9, Issue 8, August 2022, p. 19636-19641(05.00.00; №8).
7. С.С.Эшев, Бобомуродов Ф.Ф., Маматов Н.З., Сафаров А., Боғланган грунтли каналлар ювилишининг назарий тадқиқотлари.. Меъморчилик ва қурилиш муаммолари. 2022 йил, №3 (2-қисм) 34-36 бетлар. (05.00.00; №14).
8. Эшев С.С., Авлакулов М, Бобомуродов Ф.Ф. Боғланган грунтларнинг физик хусусиятларини ўзан ювилиш жараёнига таъсирини баҳолаш.Инновацион технологиялар.2022/3(47)-сон.49-54 бет. (05.00.00; №38).
9. Эшев С.С., Каримов Э., Бобомуродов Ф.Ф., Маматов Н.З. Боғланган грунтлардаги бирикиш кучининг ўзан ювилишига таъсирини баҳолаш. Инновацион технологиялар. 2022/3(47)-сон. 76-82 бет. (05.00.00; №38).